

УДК 37.035:159.9

КОНФЛИКТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

©*Шамина А. К.*, Московский государственный психолого-педагогический университет
г. Москва, Россия, *nka_95-95@inbox.ru*

CONFLICT AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

©*Shamina A.*, Moscow State Psychological-Pedagogical University
Moscow, Russia, *nka_95-95@inbox.ru*

Аннотация. В статье рассматривается влияние школы на воспитание учеников. В процессе обучения ребенок получает духовное и ценностное развитие, приобретает такие качества как трудолюбие, целеустремленность, упорство. В исследовании показано, что воспитание и обучение детей должно проходить в бесконфликтной среде и окружении. Исходя из этого, можно сказать, конфликты являются очень важной педагогической проблемой. Межличностный конфликт является отражением противоречий между участниками совместной деятельности. Самой эффективной стратегией выхода из конфликта являются переговоры. Они способствуют поиску согласия между участниками конфликта, а также преумножению общих интересов. Так как конфликтные ситуации оказывают негативное влияние на весь педагогический процесс в целом, необходимо знать методы их разрешения, а также принимать меры для предотвращения их в будущем.

Abstract. The article discusses the impact of the school on the education of students. In the process of learning, the child receives spiritual and value development acquires such qualities as hard work, dedication, perseverance. The study showed that the upbringing and education of children should take place in a conflict-free environment and environment. Based on this, we can say that conflicts are a very important pedagogical problem. Interpersonal conflict is a reflection of the contradictions between the participants in joint activities. Negotiations are the most effective way out of a conflict. They contribute to the search for agreement between the parties to the conflict, as well as the multiplication of common interests. Since conflict situations have a negative impact on the whole pedagogical process as a whole, it is necessary to know the methods of their resolution, as well as to take measures to prevent them in the future.

Ключевые слова: конфликт, школа, образование, образовательная среда, педагогическая проблема.

Keywords: conflict, school, education, educational environment, pedagogical problem.

Конфликты играют важную роль, как в жизни каждого отдельного человека, семьи, так и в развитии школы, государства и общества в целом. Данная проблема является актуальной в современном мире, потому что часто взаимодействие людей и их расхождение во взглядах является причиной возникновения конфликтов, что особенно негативно сказывается в педагогической деятельности.

Целью данной статьи является изучение теоретических основ, а также проведение исследования для определения уровня в конфликте в классе школы. Для этого были использованы методы анализа, аналогии, обобщения, а также анкетирование.

Новизна работы заключается в привлечении внимания к проблеме конфликта в педагогической деятельности и разработке некоторых рекомендаций, которые могут быть применены в профессиональной деятельности учителя. Результаты исследования были применены на базе одной из школ Московской области.

Конфликты рассматривали многие отечественные и зарубежные ученые, такие как В. И. Андреев, А. Я. Анцупов, З. Фрейд, Э. Фромм, Ральф Дарендорф и многие другие.

Ральф Дарендорф в своих трудах утверждал, что все общество в каждый момент своего существования меняется на всех стадиях, поэтому любое общество испытывает и все виды разноуровневых конфликтов [2].

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов считали, что конфликт — это наиболее острый способ разрешения противоречий, возникающих во время взаимодействия, а поэтому это говорит о его решающей роли в жизни каждого человека [3].

В данной статье рассматривается проблема формирования школой навыков общения и взаимодействия учеников с другими людьми без разжигания конфликтов. Можно сказать, что задача школы не только обеспечить знаниями учеников, но и воспитать порядочных граждан, умеющих правильно вести себя в конфликтах.

Стоит отметить, что конфликтом является столкновение интересов, позиций, убеждений, которое перетекает в крайнюю стадию, выходящую за пределы общепринятых правил и норм.

Выделяют пять основных стадий конфликта [1].

Для первой стадии характерно появление условий, которые в будущем способствуют созданию конфликта. Это могут быть проблемы с общением, отсутствие взаимопонимания в коллективе, неудовлетворенность стилем управления, неверная система оценки работы персонала, а также несовместимость личных качеств сотрудников, разные ценности и интересы в жизни.

Вторая стадия характеризуется определенным развитием событий, при котором конфликт становится очевидным для участников. На данном этапе может создаваться напряженная обстановка в коллективе, изменение взаимоотношений персонала, ощущение дискомфорта.

Третья стадия отличается тем, что становятся очевидными намерения участников конфликта разрешить сложившуюся ситуацию. На этом этапе выделяют несколько основных стратегий возможного разрешения конфликта:

1. конфронтация — это стратегия, где одна сторона конфликта удовлетворяет свои интересы, не считаясь с другой стороной;

2. сотрудничество — здесь участники конфликта стараются удовлетворить интересы всех сторон конфликта;

3. избегание — стороны пытаются игнорировать возникающий конфликт, не хотят обращать на него внимание, а также общаться с людьми, с которыми возможны разногласия;

4. приспособление — одна сторона конфликта ставит интересы другой выше собственных;

5. компромисс — здесь обе стороны готовы в чем-то уступить, чтобы достичь решения, удовлетворяющего всех.

Четвертая стадия конфликта характеризуется выливанием намерений участников в конкретное поведение. Это может быть контролируемое и неконтролируемое поведение.

Пятая стадия характеризуется последствиями, наступающими после разрешения конфликтов. Они могут быть как позитивные для участников конфликта, так и негативные.

В педагогической деятельности, возникающие межличностные и межгрупповые конфликты, негативно отражаются на всей жизнедеятельности школы. Существует несколько типов конфликтов. Конфликты между учениками плохо влияют не только на самих конфликтующих, но и на весь класс. На результативность обучения и воспитания в целом также негативно влияют конфликты между учеником и учителем. Разногласия между несколькими учителями или учителями и администрацией школы способствуют ухудшению социально-психологического климата в коллективе. Доказано, что учителям гораздо сложнее работать в конфликтном коллективе, а учеником труднее развиваться в нездоровой социально-психологической атмосфере в классе или учительском коллективе.

Межличностный конфликт является отражением противоречий между участниками совместной деятельности. Можно сказать, что он представляет собой ситуацию взаимодействия людей, которые преследуют взаимоисключающие сторонами цели, а также стремятся реализовать различные несовместимые ценности и нормы в отношениях [5].

Стремление учителя утвердить свою позицию в классе или коллективе или желание ученика показать протест «против», к примеру, несправедливого наказания — все это становится причиной возникновения конфликта в педагогической деятельности. Эти конфликты способны на долгое время нарушить взаимоотношения между учителем и учеником, вызвать с обеих сторон стрессовое состояние, неудовлетворенность своей деятельностью.

Выделяют несколько особенностей педагогических конфликтов [1].

1. Учитель несет профессиональную ответственность за правильное разрешение конфликта, так как школа выступает в качестве модели школы, где ученики изучают социальные нормы отношений между людьми.

2. Разное поведение в конфликте взаимодействующих сторон определяется статусом участников, это может быть ученик-учитель, ученик-ученик, учитель-учитель и другие.

3. Немаловажную роль играет возраст и опыт участников конфликта, это определяет их позиции в конфликте, а также порождает разную степень ответственности за ошибки при его решении.

4. Учитель не всегда может понять глубину переживаний ребенка, а ученик не всегда может справиться со своими эмоциями, так как у них присуще различное понимание проблемы и путей ее решения. Другими словами, конфликт «глазами учителя» и «глазами ученика» воспринимается по-разному.

5. Учитель всегда должен понимать, что конфликт приобретает воспитательный смысл, когда в процессе решения проблемных вопросов присутствуют другие, не задействованные в конфликте ученики.

6. Учитель должен придерживаться своей профессиональной позиции, а значит, брать на себя инициативу в разрешении конфликта, не забывая учитывать интересы ученика.

7. Ошибка учителя в разрешении конфликта способна порождать новые ситуации, в которые могут включаться другие ученики.

8. Существует одно из правил: конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разрешить.

Таким образом, необходимо учитывать все особенности педагогических конфликтов для наилучшего их разрешения.

Существуют три фазы протекания педагогических конфликтов [6].

1 фаза. Острое конфликтное начало с нарушением норм и ценностей одной из сторон конфликта.

2 фаза. На этом этапе вторая сторона конфликта дает ответную реакцию на действия другого участника. От этой реакции зависит весь исход конфликта.

3 фаза. Здесь происходит изменение обычных норм в одном из направлений – улучшения или ухудшения сложившихся ранее отношений.

Разрешение того или иного педагогического конфликта зависит от вида конфликта. Выделяют несколько потенциально конфликтных ситуаций [8]:

- конфликты, возникающие в процессе учебной деятельности (успеваемость ученика, выполнение каких-либо заданий);

- поведение и поступки (нарушение учеников правил поведения в школе);

- конфликт отношений (эмоционально-личностные отношения учителя и ученика).

Конфликт отношений зачастую возникают в результате неправильного подхода учителя в решении проблем с учеником. Такие конфликты, как правило, имеют длительный характер [9]. Они приобретают уже глубокий личностный стимул, вызывают неприязнь друг к другу, надолго нарушают взаимодействие.

Основные причины возникновения педагогических конфликтов [7]:

1. Неспособность учителя правильно организовать дисциплину в классе, отсюда вытекает нежелание учеников придерживаться правил поведения на уроке.

2. При возникновении проблемной ситуации с одним учеником, свидетелями становится весь класс, при котором учитель пытается сохранить авторитет, что часто является источником конфликта.

3. Учителем иногда оценивается не сам поступок ученика, а его личность. Так при разрешении возникших вопросов учитель опирается на их сложившие взаимоотношения.

4. Оценка ученика нередко строится на его субъективном восприятии учителем, который делает выводы, не интересуясь мотивами поведения.

5. Личностные качества учителя могут также вызывать конфликты (раздражительность, грубость, мнительность).

Для оценки уровня конфликтности учеников, совместно с психологом одной из школ было проведено исследование по вопросу умения учеников 4 класса владеть своими эмоциями. Для проведения исследования использовалась методика С. Емельянова «Самооценка конфликтности» [4]. Ученики отвечали последовательно на вопросы анкеты, а позже были подведены итоги теста. По результатам исследования можно сказать, что из 32 учеников класса, у 70% (22 человека) преобладает слабый уровень конфликтности, у 25% (8 человек) – выраженный, и лишь у 5% (2 человека) высокий.

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство учеников не конфликтны. В качестве рекомендации важно отметить, что развитие коммуникативных навыков обычно снижает уровень конфликтности в классе.

Данное исследование является очень значимым как для самой школы, так и для родителей обучающихся, потому что оно позволяет оценить степень конфликтности класса и каждого ученика в отдельности. Результаты могут быть применены психологом школы для разработки рекомендаций по уменьшению уровня конфликтности в классе, а также выявления определенных индивидуальных проблем учащегося, которые могут оказывать влияние на его поведение и создание конфликтных ситуаций.

По итогам исследования, разработаны некоторые рекомендации для разрешения педагогического конфликта. Учителю необходимо:

- добиться адекватного восприятия от ученика;
- не отвечать агрессией;
- дать возможность ученику высказаться;
- начать диалог, где необходимо обсудить возникшую ситуацию;
- начать взаимодействие – найти выход из сложившейся ситуации.

Таким образом, можно сказать, что самой эффективной стратегией выхода из конфликта являются переговоры. Они способствуют поиску согласия между участниками конфликта, а также преумножению общих интересов. Так как конфликтные ситуации оказывают негативное влияние на весь педагогический процесс в целом, необходимо знать методы их разрешения, а также принимать меры для предотвращения их в будущем.

Список литературы:

1. Андреев В. И. Основы педагогической конфликтологии. М., 1995.
2. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 142–147.
3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М.: Юнита-Дана, 2002. 487 с.
4. Емельянов С. Практикум по конфликтологии. СПб., 2001.
5. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: ВЛАДОС, 2001. 176 с.
6. Николаева А. А., Бокова А. С. Приоритетные направления молодежной политики в учреждениях профессионального образования в субъектах РФ // Вестник университета. 2017. №3. С. 227-231.
7. Николаева А. А., Савченко И. А., Зиновьева Н. А. Роль учителя в обеспечении информационной безопасности современных школьников // Образовательные ресурсы и технологии. 2018. № 1 (22). С. 27-32.
8. Савченко И. А. Политический протест в современном обществе: технологический подход // Теория и практика общественного развития. 2012. №2. С. 252-255.
9. Фролова Н. А., Николаева А. А. Социальная активность современной российской молодежи. Орел: Издательство Орловский гос. технический ун-т, 2010. 124 с.

References:

1. Andreev, V. I. (1995). *Osnovy pedagogicheskoi konfliktologii*. Moskva.
2. Darendorf, R. (1994). *Elementy teorii sotsial'nogo konflikta*. *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research]*, (5). 142–147.
3. Antsupov, A. Ya., Shipilov, A. I. (2002). *Konfliktologiya*. Moskva.
4. Emel'yanov, S. (2001). *Praktikum po konfliktologii*. Sankt-Peterburg.
5. Kozyrev, G. I. (2001). *Vvedenie v konfliktologiyu*. Moskva.
6. Nikolaeva, A. A., & Bokova, A. S. (2017). *Prioritetnye napravleniya molodezhnoi politiki v uchrezhdeniyakh professional'nogo obrazovaniya v sub"ektakh RF [Priority directions of youth policy in vocational education institutions in the subjects of Russian Federation]*. *Vestnik universiteta [Vestnik Universiteta]*, (3). 227-231.
7. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Zinov'eva, N. A. (2018). *Rol' uchitelya v obespechenii informatsionnoi bezopasnosti sovremennykh shkol'nikov [Teacher's role in informational safety of present-day pupils]*. *Obrazovatel'nye resursy i tekhnologii [Educational resources and technologies]*, 1 (22). 27-32.